

ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ УМУМЖАҲОН ДЕКЛАРАЦИЯСИ ВА
ЎЗБЕКИСТОН КОНСТИТУЦИЯСИ

Мўминжонов Бобур Қобилжон ўғли

Тошкент давлат юридик университети “Оммавий ахборот воситалари ҳуқуқи”

бўлими магистранти

E-mail: boburmominjonov@gmail.com

Аннотация: Ҳозирги кунда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг қонунчилик базасини мустаҳкамлаш, инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро стандартларни миллий қонунчиликка имплементация қилиш ва халқаро мажбуриятларни бажариш долзарб масалага айланмоқда. Ушбу мақолада “Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси ва Ўзбекистон Конституцияси” мавзуси ёритилар экан унда Ўзбекистон Республикаси Конституциясида Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясида назарда тутилган асосий тамойиллар ўзининг ифодасини топганни ҳақида ёритилиб берилади.

Калит сўзлар: инсон ҳуқуқлари, шахсий ҳуқуқлар, сиёсий ҳуқуқлар, ижтимоий-иқтисодий ҳуқуқлар ва маданий ҳуқуқлар.

Annotation: Today, strengthening the legal framework for the protection of human rights, the implementation of international human rights standards in national legislation and the fulfillment of international obligations are becoming urgent issues. This article deals with the "Universal Declaration of Human Rights and the Constitution of Uzbekistan" and highlights the fact that the Constitution of the Republic of Uzbekistan embodies the basic principles enshrined in the Universal Declaration of Human Rights

Keywords: human rights, personal rights, political rights, socio-economic rights and cultural rights.

Ҳозирги кунда ҳар бир соҳада амалга оширилаётган ислохотлар замирида инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, унинг қонуний манфаатларини таъминлаш масаласи ётади. Чунки инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш тизимини яратмасдан туриб, ҳуқуқий демократик давлат барпо этиш мумкин эмас.

Жамиятда “Янги Ўзбекистонни биргаликда барпо этамиз” деган улуғвор мақсад шаклланди ҳамда “Жамият – ислохотлар ташаббускори” деган янги ғоя кундалик фаолиятимизга фаол кириб бормоқда. Шу билан бирга, ҳозирги кунга келиб ҳам инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасини муаммолардан холи деб бўлмайди. Бунга асосий сабаблардан бири сифатида аксарият давлатларнинг инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишга фақатгина миллий ҳуқуқий тизимлар орқали интилишини кўрсатишимиз мумкин. Инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари кафолатини фақатгина миллий ҳуқуқий тизимда қабул қилинган нормалар билан таъминлаб бўлмайди. Бунда инсон ҳуқуқ ва эркинликларини халқаро тан олинган принциплар, халқаро конвенциялар ва шартномаларда белгиланган нормалар ва қоидалар асосида ҳимоя қилиш ҳам талаб этилади.

Сўнги йилларда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг қонунчилик базасини мустаҳкамлаш, инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро стандартларни миллий қонунчиликка имплементация қилиш ва халқаро мажбуриятларни бажариш бўйича салмоқли ишлар амалга оширилмоқда. Шу билан бирга, давлатимиз томонидан инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масалалари юзасидан чет эл давлатлари ва халқаро ташкилотлар билан ҳамкорликни йўлга қўйиш ҳамда уни янада ривожлантиришга доир тизимли ишлар олиб борилмоқда.

Ҳозирги вақтда Ўзбекистон инсон ҳуқуқлари бўйича 80 дан ортиқ халқаро ҳужжатларга, жумладан Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг 6 та асосий шартномаси ва 4та факультатив протоколига қўшилган.

Шуни алоҳида қайд этиш керакки, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ҳамда унинг қонуний манфаатларини таъминлашда Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси муҳим ҳужжатлардан бири ҳисобланади.

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеяси резолюцияси шаклида қабул қилинган Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси юридик жиҳатдан мажбурий эмаслиги ва тавсиявий характерга эга эканлигига қарамасдан, ушбу халқаро-ҳуқуқий ҳужжатнинг аҳамияти беқиёсдир.

Мазкур Декларация 1991 йил 30 сентябрь куни Ўзбекистон Республикаси Олий Советининг навбатдан ташқари VII-сессиясида ратификация қилинган. Ушбу Декларация ратификация қилинганидан сўнг юртимизда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасида тизимли ишлар амалга оширилди. Жумладан 2008 йилда Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси қабул қилинганлигининг 60 йиллиги муносабати билан Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-3994-сонли “Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси қабул қилинганлигининг 60 йиллигига бағишланган тадбирлар дастури тўғрисида”ги Фармони қабул қилинган. Бунда инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилишга қаратилган ташкилий-ҳуқуқий, қонунчиликка оид чора-тадбирлар тизимини такомиллаштириш энг асосий вазифалардан бири сифатида белгиланди.

Шуни ҳам таъкидлаш керакки 2020 йилда мамлакатимиз тарихда биринчи марта Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгашига аъзо этиб сайланди. Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгаш фаолияти бутун дунё бўйлаб инсон ҳуқуқлари ҳимоясини таъминлашга қаратилган БМТ тизимидаги энг нуфузли ҳукуматлараро органлардан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясида Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясида назарда тутилган асосий тамойиллар ўзининг ифодасини топган. Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясида назарда тутилган умуминсоний ҳуқуқлар олий қадрият даражасига кўтарилган. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 13-моддасида инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, қадр-қиммати ва бошқа дахлсиз ҳуқуқлари олий қадрият сифатида белгилаб қўйилган. Ушбу норма давлатимизни умумбашарий инсонпарварлик қоидаларига асосланган давлат эканлигини кўрсатади. Конституциямизнинг “Инсон ва фуқароларнинг асосий ҳуқуқлари, эркинликлари ва бурчлари” деб номланган иккинчи бўлимида белгиланган нормалар ушбу Декларация талабларига тўла мос келади. Хусусан, Конституциямизда белгиланган инсоннинг сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқ ва эркинликларининг ишончли ҳимоя қилинишини таъминлайдиган миллий

қонунчилик меъёрлари Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясига тўла мос келади.

Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг 2-моддасида “ҳар бир инсон ирқи, тана ранги, жинси, тили, дини, сиёсий ёки бошқа эътиқодларидан, миллий ёки ижтимоий келиб чиқиши, мол-мулки, табақаси ёки бошқа ҳолатидан қатъи назар ушбу Декларацияда эълон қилинган барча ҳуқуқ ва эркинликка эга бўлиши зарур” деган норма белгиланган. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 18-моддасида эса, ушбу Декларацияга мос равишда қуйидаги норма мавжуд. “Ўзбекистон Республикасида барча фуқаролар бир хил ҳуқуқ ва эркинликларга эга бўлиб, жинси, ирқи, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахси ва ижтимоий мавқеидан қатъи назар, қонун олдида тенгдирлар.”

Энди эса, Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясида белгиланган ҳамда Ўзбекистон Республикаси Конституциясида ўз ифодасини топган инсон ҳуқуқларига оид энг асосий нормаларга тўхталиб ўтамиз. Ушбу ҳуқуқларни алоҳида турларга ажратган ҳолда таҳлил этамиз. Фуқаролик ва шахсий ҳуқуқлар соҳасида:

1. Яшаш ҳуқуқи;
2. Эркинлик ва шахсий дахлсизлик ҳуқуқи;
3. Қийноқ, шафқатсиз, инсонийликка зид ва шахс қадр-қимматини камситувчи муомала ва жазо турларидан эркин бўлиш ҳуқуқи;
4. Турар жой дахлсизлиги ҳуқуқи;
5. Ҳаракатланиш эркинлиги ҳуқуқи;
6. Фикрлаш, сўз ва эътиқод эркинлиги ҳуқуқи;
7. Маълумотлардан эркин фойдаланиш ҳуқуқи;

Ушбу ҳуқуқлар Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси асосида Ўзбекистон Республикаси Конституциясида ҳам мустақамлаб қўйилган. жумладан, Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг 3-моддасида ҳар бир

инсон яшаш, эркин бўлиш ва шахсий дахлсизлик ҳуқуқларига эга эканлиги белгиланган.

Яшаш ҳуқуқи бу инсоннинг туғилиши билан вужудга келувчи, унинг биологик мавжудлигини таъминловчи ҳамда давлат томонидан муҳофаза қилинувчи ҳуқуқдир.

Бош Қомусимизнинг 24-моддасида яшаш ҳуқуқи, 25-моддасида эса эркинлик ва шахсий дахлсизлик ҳуқуқи белгиланган бўлиб, унга кўра: Яшаш ҳуқуқи ҳар бир инсоннинг узвий ҳуқуқидир. Инсон ҳаётига суиқасд қилиш энг оғир жиноятдир. Ҳар ким эркинлик ва шахсий дахлсизлик ҳуқуқига эга. Ҳеч ким қонунга асосланмаган ҳолда ҳибсга олиниши ёки қамоқда сақланиши мумкин эмас.

Эркинлик ва шахсий дахлсизлик ҳуқуқига тўхталадиган бўлсак, ҳар бир инсон туғилиши билан қўлга киритадиган, ҳар ким эркин, ўз ихтиёри бўйича ҳаракат қилиш, ўзганинг шахсий эркинлиги ва дахлсизлигига зиён етмайдиган тарзда юриш-туришни танлаш имконини берувчи ҳуқуқ.

Иқтисодий ва ижтимоий ҳуқуқлар соҳасида: 1) меҳнат қилиш ва эркин касб танлаш ҳуқуқи; 2) тиббий хизматлардан фойдаланиш ҳуқуқи; 3) таълим олиш ҳуқуқи; 4) касаба уюшмалари ташкил этиш ва уларга бирлашиш ҳуқуқи; 5) ижтимоий таъминот олиш ҳуқуқи; 6) муносиб турмуш кечириш, хусусан, етарли озиқ-овқат, кийим-кечак ва уй-жойга эга бўлиш ҳуқуқи ва бошқалар.

Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг 23 ва 24-моддаларида меҳнат қилишга оид нормалар белгиланган. Унга кўра: Ҳар бир инсон меҳнат қилиш, ишни эркин танлаш, ишсизликдан ҳимоя қилиниш, меҳнат учун тенг ҳақ олиш, дам олиш ва бўш вақтга эга бўлиш, ҳақ тўланадиган меҳнат таътили олиш ҳуқуқига эга.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг IX бобида “Иқтисодий ва ижтимоий ҳуқуқлар” мустаҳкамлаб қўйилган. Конституциямизнинг 37–39-моддаларида меҳнат муносабатларига оид нормалар белгиланган. Ҳар бир шахс меҳнат қилиш, эркин касб танлаш, адолатли меҳнат шароитларида

ишлаш ва қонунда кўрсатилган тартибда ишсизликдан ҳимояланиш ҳуқуқига эгадир. Ёлганиб ишлаётган барча фуқаролар дам олиш ҳуқуқига эгадирлар.

Декларацияда ҳар бир инсон касаба уюшмалари тузиш ва ўз манфаатларини ҳимоя қилиш учун касаба уюшмаларига кириш ҳуқуқига эга бўлиши мумкинлиги белгиланган. Декларацияда ушбу ҳуқуқ ижтимоий ҳуқуқлардан бири сифатида келтирилган.

Аммо, Конституциямиз бўйича мазкур ҳуқуқ сиёсий ҳуқуқлардан бири ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси фуқаролари касаба уюшмаларига, сиёсий партияларга ва бошқа жамоат бирлашмаларига уюшиш, оммавий ҳаракатларда иштирок этиш ҳуқуқига эгадирлар.

Жамоавий ҳуқуқлар соҳасида:

Халқларнинг: 1) ўз тақдирини ўзи белгилаш ҳуқуқи; 2) ўз табиий бойликлари ва ресурсларидан эркин фойдаланиш ҳуқуқи; 3) тинчликка бўлган ҳуқуқи; 4) экологик тоза атроф-муҳитга бўлган ҳуқуқи.

Шу билан бирга, Декларацияда белгиланган миллий, этник, диний ёхуд тил бўйича озчиликни ташкил этадиган гуруҳлар ҳуқуқлари ҳамда туб жой халқларининг ҳуқуқлари жамоавий ҳуқуқлар тоифасига киради.

Юқоридагилардан кўринадики, Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишда энг асосий ҳужжатлардан бири ҳисобланади.

Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси ва ундаги марказий қадриятлар – инсон қадр-қиммати, адолат, камситилишга йўл қўйилмаслиги, тенглик, ҳаққонийлик, буларнинг умумбашарийлиги ва ажралмас эканлиги – ҳар биримизга ва ҳар доим тегишлидир.

Ушбу Декларация инсон ҳуқуқларига оид нормаларни тизимлаштириб, авлодларга бўлиб берди. Хорижий давлатлар тажрибасида инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишга оид ҳуқуқни қуйидаги 3 турга тақсимланади:

Биринчи гуруҳдаги ҳуқуқлар “салбий шаклда таърифланган ҳуқуқлар”ни ўз ичига олади. Булар Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг 2–21-моддаларида белгиланган фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлардир. Бунда ҳуқуқларни

таъминлаш инсон эркинликларини ҳар қандай тарзда чеклаб қўйишдан, уларни ҳимоя қилишни таъминлашга қаратилган.

Иккинчи гуруҳдаги ҳуқуқлар “ижобий шаклда таърифланган ҳуқуқлар”ни ўз ичига олади. Булар Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг 22–27-моддаларида мустаҳкамлаб берилган иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқларни қамраб олади. Иккинчи гуруҳга мансуб ҳуқуқлар аввало одамларнинг муносиб ҳаёт кечириши учун бўлган ҳуқуқларига, ижтимоий адолатни, муҳтожликдан холи бўлишни таъминлашга ҳамда ижтимоий, иқтисодий ва маданий ҳаётда иштирок этишга қаратилган.

Учинчи гуруҳдаги ҳуқуқлар “коллектив” ҳуқуқларни ўз ичига олади. Булар Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг 28-моддасида белгиланган. Унда айтилишича, ҳар бир инсон ушбу Декларацияда баён этилган ҳуқуқлар ва эркинликларини тўлиқ амалга ошириши мумкин, яъни бу ҳуқуқлар ажралмас, доимо умумий асосга эга бўлган ҳуқуқлардир.

Шуни ҳам қайд этиш керакки, инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш давлатнинг асосий мажбуриятларидан бири ҳисобланади. Бош Қомусимизнинг 22-моддасида ҳам давлатимиз ўз ҳудудида ҳам, унинг ташқарисида ҳам ўзининг фуқароларини ҳуқуқий ҳимоя қилиши белгиланган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, инсон ҳуқуқларни ҳимоя қилиш тизимини янада такомиллаштириш мақсадида қуйидагилар таклиф этилади:

биринчидан, давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасида инсон ҳуқуқлари соҳасидаги фаолиятини ўзаро ҳамкорликда амалга оширишнинг аниқ механизмларини ишлаб чиқиш;

иккинчидан, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасида мавжуд қонунчилик ҳужжатларига риоя этиш юзасидан парламент ва жамоатчилик назоратини таъминлаш тизимини янада такомиллаштириш;

учинчидан, давлат органлари, мансабдор шахслар ва бошқалар томонидан инсоннинг шахсий, иқтисодий, ижтимоий, сиёсий ҳуқуқларини бузганлик учун жавобгарлик чораларини кучайтириш;

тўртинчидан, инсон ҳуқуқларини таъминлашга бевосита масъул бўлган давлат органлари ходимларининг инсон ҳуқуқлари бўйича малакасини ошириш мақсадида ривожланган хорижий давлатларга стажировкага юбориш тизимини кенгайтириш ва уларни ўқитиш тизимини йўлга қўйиш.

Хулоса қилиб шуни айтишимиз мумкинки, демократик-ҳуқуқий давлат ҳамда кучли фуқаролик жамияти барпо этиш йўлини танлаган Ўзбекистон учун Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича қонунчилик базасини шакллантиришда энг асосий ҳужжат вазифасини бажариб берди. Ушбу Декларациясининг аксарият қоидалари Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, инсоннинг сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқ ва эркинликларининг ишончли ҳимоя қилинишини таъминлайдиган миллий қонунчилик меъёрларида ўз ифодасини топган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Всеобщая декларация прав человека:1948-1998.-М.,1998
2. Islomov Z.M. Inson huquqlari va hozirgi zamon yurisprudentsiyasi. Toshkent:Fan va texnologiya, 2008
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 07.02.2017-yildagi PF-4947-son.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 22.06.2020-yildagi PF-6012-son.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022-yildagi PF-60-son.
6. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga 2020-yil 24-yanvardagi Murojaatnomasi.
7. Internet materiallari:
8. lex.uz.
9. regulation.gov.uz.